

Influência do tipo de cimento e da presença do metacaulim em pastas quaternárias com escória de forno panela

MARIANO, Eduardo Freire¹; SOUZA, Everton de Freitas Cordova¹; SILVA, Tayná Fracão¹; DISNER, Pricila Paulina²; FERREIRA, Gisleiva Cristina dos Santos²

¹ Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas (FECFAU/UNICAMP), Campinas, São Paulo, Brasil.

² Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas (FT/UNICAMP), Limeira, São Paulo, Brasil.

✉ e272628@dac.unicamp.br

Resumo

A Escória de Forno Panela (EFP), coproduto siderúrgico caracterizado por elevados teores de óxidos e hidróxidos de cálcio, além de quantidades relevantes de óxidos de alumínio, silício e ferro, apresenta potencial para uso como Material Cimentício Suplementar (MCS). Contudo, variações em sua composição química e reatividade, associadas às diferenças mineralógicas entre tipos de cimento Portland, podem influenciar significativamente seu desempenho mecânico. Neste contexto, o presente estudo avaliou a influência do tipo de cimento Portland (CP II-E, CP II-F e CP V-ARI) no comportamento de pastas com 20% de substituição por EFP, considerando sistemas com e sem adição de metacaulim (MK). A caracterização dos materiais foi realizada por difração e fluorescência de raios X e análise granulométrica, fornecendo subsídios para a interpretação dos mecanismos de hidratação. As pastas foram avaliadas quanto à consistência normal e às resistências à compressão e à tração na flexão aos 28 e 90 dias, com análises de MEV/EDS empregadas como suporte microestrutural. Os resultados indicaram que o desempenho da EFP como MCS é fortemente condicionado pela matriz cimentícia, sendo o CP II-E o sistema mais favorável, o que se associa à maior disponibilidade de hidróxido de cálcio e à melhor compatibilidade com as reações pozolânicas do MK, além da contribuição hidráulica limitada da EFP. A presença de MK promoveu maior densificação da microestrutura e melhoria do desempenho mecânico, especialmente em idades avançadas. Conclui-se que a viabilidade técnica da EFP depende da avaliação prévia do tipo de cimento empregado, condição essencial para seu aproveitamento seguro e eficiente como coproduto com potencial benefício ambiental.

Palavras-chave: materiais cimentícios suplementares, sustentabilidade, propriedades mecânicas, microestrutura.

1. Introdução

O crescimento populacional e a intensificação das atividades industriais têm aumentado a exploração dos recursos naturais e, conseqüentemente, a geração de resíduos sólidos [1,2]. Nesse cenário, a indústria da construção civil assume papel central, sobretudo em função da produção do cimento Portland, associada ao elevado consumo energético e significativas emissões de gases de efeito estufa [3,4]. Como resposta, a substituição parcial do cimento Portland por resíduos industriais com potenciais propriedades de aglomerantes, tem sido investigada para reduzir impactos ambientais sem comprometer o desempenho técnico [5].

No mesmo contexto está inserida a indústria siderúrgica, devido a geração de vários tipos de resíduos sólidos, entre os quais se destaca a Escória de Forno Panela (EFP), cuja geração é estimada em 0,02 t por tonelada de aço produzida [6,7]. Esse tipo de escória é formado durante o refino secundário do aço em forno panela, a partir da adição de fundentes como cal e calcário dolomítico, o que resulta em um material com alta variabilidade mineralógica [8,9]. Conforme alguns autores, a heterogeneidade dos lotes de EFP pode limitar o seu uso como matéria prima na construção civil, considerando aspectos de reatividade química e físicos como a granulometria [10,11]. Apesar disso, a depender do método de resfriamento e matéria-prima utilizada na fabricação do aço, a EFP pode apresentar teores significativos de óxidos similares aos presentes no cimento Portland (cálcio, silício e alumínio), o que indica seu potencial para utilização como Material Cimentício Suplementar (MCS) em matrizes cimentícias [6,12].

Nesse contexto, estudos recentes têm demonstrado a viabilidade da EFP em substituição ao cimento Portland, principalmente em concretos e argamassas [5,8,11,13–16]. Contudo esses estudos não têm considerado o desempenho das argamassas com EFP, considerando traços usuais (combinação de aglomerantes como o Cimento Portland e a cal hidratada). Além disso, os estudos indicam que a EFP pode apresentar baixa reatividade química devido o método de resfriamento aplicado [12,17]. Nesse contexto, o metacaulim (MK) destaca-se como uma adição mineral pozolânica interessante, ou seja, reagir com o hidróxido de cálcio disponível no sistema, favorecendo a formação adicional de C-S-H e o refinamento dos poros [15,18].

Diante disso, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência do tipo de cimento Portland na eficiência da EFP, na substituição do cimento Portland, em pastas quaternárias (CP+CH+EFP+MK), variando o tipo de cimento Portland. A Figura 1 apresenta um esquema conceitual da proposta do estudo, relacionando os impactos ambientais do cimento Portland, a incorporação da EFP e do MK e a influência do tipo de cimento no desempenho mecânico e ambiental das pastas analisadas. Os resultados desse estudo podem contribuir com a mitigação dos impactos ambientais dos 2 setores envolvidos (construção civil e siderúrgico), reduzindo o consumo de material oriundo de recursos naturais e valorização de coprodutos industriais.

Figura 1 – Resumo conceitual do estudo.

2. Materiais e métodos

2.1. Materiais

Os materiais utilizados neste estudo foram: três tipos de cimento Portland comercialmente disponíveis no mercado brasileiro (CP II-E, CP II-F e CP V-ARI). A EFP é proveniente de indústria siderúrgica localizada na região de Campinas, SP, oriunda de processo de resfriamento lento (ao ar), uma vez que esse método favorece a formação de EFP com maior estabilidade volumétrica [13,17,19]. Também se utilizou cal hidratada e metacaulim (MK) nas pastas, conforme objetivo proposto neste trabalho. A composição química dos 4 aglomerantes utilizados no estudo, obtidas a partir da Fluorescência de Raios-X (FRX), estão apresentadas na Tabela 1, juntamente da massa específica.

Tabela 1 - Composição química (FRX) e massa específica dos materiais utilizados no estudo.

Compostos químicos (%)	EFP	CP II-E	CP II-F	CP V-ARI	Cal	MK
CaO	50,70	57,40	53,20	58,90	38,70	0,10
SiO ₂	28,50	20,00	17,70	18,40	1,01	69,20
Al ₂ O ₃	4,03	5,40	5,24	4,67	0,15	24,10
Fe ₂ O ₃	2,79	2,31	2,96	3,15	0,25	2,02
MgO	9,32	4,65	5,59	5,70	27,30	0,23
Massa específica (g/cm ³)	3,10	3,09	3,08	3,12	2,50	2,73

Após o recebimento, a EFP foi submetida à secagem em estufa a 105 °C por 24 h e, posteriormente, a um processamento simplificado para redução da heterogeneidade granulométrica, iniciando-se com peneiramento em malha de 1,18 mm, sendo a fração passante submetida à moagem em moinho de bolas (200 rpm) em ciclos de 20 min/kg, seguido de peneiramento mecânico (10 minutos) para obtenção da fração passante na peneira de 75 µm (adaptação do processamento de [17]). A figura 2 apresenta a granulometria da EFP antes (EFPa) e após (EFPd) o

processamento, assim como dos demais aglomerantes (cimento Portland, cal hidratada e MK).

Figura 2 - Distribuição granulométrica dos materiais utilizados no estudo, com indicação dos diâmetros característicos D10, D50 e D90.

A caracterização mineralógica dos cimentos Portland, do MK, da EFP e da cal hidratada foi realizada por Difração de Raios-X (DRX), cujos difratogramas são apresentados na Figura 3.

Figura 3 - DRX dos materiais empregados no estudo: (a) cimento Portland CP II-E; (b) cimento Portland CP II-F; (c) cimento Portland CP V-ARI; (d) Escória de Forno Panela (EFP); (e) Cal; (f) Metacaulim (MK).

Adicionalmente, foi realizada a avaliação da atividade pozolânica da EFP e do MK com base em parâmetros químicos, conforme os critérios estabelecidos pela NBR 12653:2015 [20]. A Tabela 2 apresenta a somatória dos óxidos principais, bem como os teores de SO₃, álcalis e perda ao fogo. Os resultados indicam que o MK atende aos requisitos normativos para classificação como material pozolânico, enquanto a EFP não atinge o limite mínimo estabelecido, evidenciando sua menor reatividade pozolânica.

Tabela 2 - Parâmetros químicos para avaliação da atividade pozolânica da EFP e MK, conforme NBR 12653:2015 [20].

Propriedades (%)	EFP	MK	[20]		
			Classe N	Classe C	Classe E
SiO ₂ + Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	35,32	95,32	≥70	≥70	≥50
SO ₃	2,34	<0,10	≤4	≤5	≤5
Teor de umidade	0,30	0,00	≤3	≤3	≤3
Perda ao fogo	<0,10	1,18	≤10	≤6	≤6
Álcalis em Na ₂ O	-	0,13	≤1,5	≤1,5	≤1,5

2.2. Pastas cimentícias

As pastas quaternárias foram produzidas com o objetivo de avaliar a influência do tipo de cimento Portland na eficiência da EFP, associada ou não ao MK, como MCS. A EFP foi utilizada como substituição aos 3 tipos de Cimento Portland (CP II-E, CP II-F e CP V-ARI) no teor de 20%, além da adição de 10% MK em relação a massa de cimento. A Tabela 3 apresenta a identificação e a composição das pastas avaliadas neste estudo.

A quantidade de água de cada mistura foi definida a partir do ensaio de consistência normal da pasta, realizado conforme a NBR 16606:2018 [21]. Esse procedimento permitiu determinar a

relação água/materiais adequada para garantir trabalhabilidade e reprodutibilidade dos ensaios subsequentes. Ressalta-se que, conforme a referida norma, o ensaio resulta em um único valor de teor de água por composição, obtido por ajuste iterativo, não sendo prevista a realização de réplicas independentes. Dessa forma, não se aplica a análise estatística inferencial para esse ensaio.

Tabela 3 - Proporção volumétrica dos constituintes secos das pastas cimentícias.

Tipo de cimento	Identificação	Aglomerantes			Adição
		Cimento	Cal	EFP	MK
CP II-E	HL1 REF	1,0	2,0	0,0	0,0
	HL1 EFP20	0,8	2,0	0,2	0,0
	HL1 REF MK	1,0	2,0	0,0	0,1
	HL1 MK EFP20	0,8	2,0	0,2	0,1
CP II-F	HL2 REF	1,0	2,0	0,0	0,0
	HL2 EFP20	0,8	2,0	0,2	0,0
	HL2 REF MK	1,0	2,0	0,0	0,1
	HL2 MK EFP20	0,8	2,0	0,2	0,1
CP V-ARI	HL3 REF	1,0	2,0	0,0	0,0
	HL3 EFP20	0,8	2,0	0,2	0,0
	HL3 REF MK	1,0	2,0	0,0	0,1
	HL3 MK EFP20	0,8	2,0	0,2	0,1

Ensaio mecânicos

O processo de moldagem, cura e determinação das resistências mecânicas seguiu as diretrizes da NBR 13279:2005 [22]. Foram moldados corpos de prova prismáticos com dimensões de 40 x 40 x 160 mm para os ensaios de resistência à tração na flexão. Já para os ensaios de resistência à compressão foram utilizados corpos de prova cúbicos com dimensões de 40 x 40 x 40 mm. A utilização de 2 tipos de corpos de prova visou evitar interferências decorrentes de fissuras residuais oriundas do ensaio de tração na flexão durante os ensaios de compressão. Vale ressaltar que as pastas foram ensaiadas após 28 e 90 dias de cura, com o objetivo de verificar a influência da idade nas propriedades mecânicas.

Caracterização microestrutural das pastas cimentícias

Para a caracterização microestrutural, amostras foram extraídas dos corpos de prova utilizados nos ensaios mecânicos aos 28 e 90 dias. Com o objetivo de interromper as reações de hidratação, as amostras foram submetidas a um processo de neutralização por meio de submersão em álcool

isopropílico sob agitação, seguido de secagem em estufa a 40 °C por 24 h [23]. As imagens da microestrutura das pastas foram obtidas com microscópio eletrônico de varredura (TESCAN VEGA 3 SEM), em conjunto com a Espectroscopia de Energia Dispersiva (MEV + EDS).

3. Resultados e discussões

3.1. Consistência normal das pastas

A Tabela 4 apresenta os resultados de consistência normal das pastas ternárias e quaternárias para os diferentes tipos de cimento Portland. Os valores apresentados correspondem a determinações únicas por composição, conforme descrito na metodologia.

Tabela 4 - Consistência normal das pastas.

Tipo de cimento	Identificação	Teor de água (%)
CP II-E	HL1 REF	33,84
	HL1 EFP20	33,77
	HL1 REF MK	32,83
	HL1 MK EFP20	32,50
CP II-F	HL2 REF	29,81
	HL2 EFP20	29,99
	HL2 REF MK	31,51
	HL2 MK EFP20	31,66
CP V-ARI	HL3 REF	30,30
	HL3 EFP20	30,23
	HL3 REF MK	31,91
	HL3 MK EFP20	31,64

De modo geral, a substituição de 20% do cimento por EFP não promoveu variações significativas na demanda de água para os 3 tipos de cimentos avaliados, indicando que a EFP apresenta comportamento predominantemente neutro no estado fresco. Esse resultado sugere adequada compatibilidade granulométrica, após o processamento da EFP, o que pode ser observado na Figura 2. Portanto, os valores de diâmetro médio (D50) similares entre os 4 tipos de aglomerantes, evitou alterações significativas na trabalhabilidade das pastas.

Por outro lado, a adição de MK promoveu aumento da demanda de água nos sistemas HL2 (CP II-F) e HL3 (CP V-ARI), efeito atribuído à elevada finura e à maior área específica do material pozolânico. No caso do sistema HL1 (CP II-E), observou-se leve redução da consistência nas

pastas contendo MK, indicando que, nesse cimento, o efeito filler e o melhor empacotamento das partículas compensam a maior demanda hídrica do MK.

Esses resultados indicam que o comportamento no estado fresco já antecipa diferenças microestruturais entre os sistemas, as quais se refletem posteriormente no desempenho mecânico, especialmente quando considerados os efeitos combinados entre tipo de cimento, EFP e MK.

3.2. Ensaio mecânicos

Resistência à compressão aos 28 dias

Os resultados de resistência à compressão aos 28 dias são apresentados na Figura 4.

Figura 4 - Resistência à compressão aos 28 dias.

A análise estatística (ANOVA bifatorial) indicou efeito significativo do traço ($p < 0,001$) e interação significativa entre traço e idade ($p < 0,001$), demonstrando que o desempenho mecânico depende diretamente da composição da pasta. O teste de Tukey confirmou a formação de grupos estatisticamente distintos aos 28 dias.

Nos sistemas com CP II-E e CP V-ARI, a substituição de 20% do cimento por EFP resultou em redução da resistência à compressão em relação às pastas de referência, evidenciando que, no curto prazo, a EFP atua predominantemente como material de efeito diluente [5,24]. Esse comportamento é compatível com a baixa reatividade hidráulica inicial da EFP, resultante do resfriamento lento como método de geração. O pior desempenho das pastas com CP II-F, se deve

principalmente ao menor teor de clínquer e à presença de filer calcário, o que limita as reações de hidratação das fases reativas como C₃S e C₃A [25].

Nos sistemas HL1 e HL2, a adição de MK promoveu ganhos expressivos de resistência, sendo que os valores de resistência das pastas contendo apenas MK superaram significativamente as respectivas referências. Enquanto isso, no sistema HL3 observou-se redução em relação à referência, atribuída à elevada reatividade inicial do CP V-ARI, de modo que a substituição parcial do cimento por MK reduz a taxa de formação de produtos de hidratação nas primeiras idades, enquanto a reação pozolânica ainda não se desenvolveu plenamente [5,26].

Nas misturas contendo simultaneamente MK e EFP, observou-se comportamento fortemente dependente do tipo de cimento. No sistema HL1, a combinação MK+EFP apresentou resistência superior à referência, indicando que o ambiente químico desse cimento favorece a atuação conjunta do metacaulim e a mitigação do efeito diluente da EFP [5,15,27,28]. Esse comportamento pode ser associado à presença de fases mais reativas na EFP, como a mayenita (Figura 3d), que contribui para a formação de compostos responsáveis pela resistência mecânica, como o C-S-H [26]. Em contraste, nos sistemas HL2 e HL3, a presença simultânea de MK e EFP resultou em resistências inferiores às obtidas com MK isoladamente, sugerindo limitação na disponibilidade de hidróxido de cálcio para sustentar simultaneamente as reações pozolânicas e possíveis reações tardias associadas à EFP [29].

Resistência à compressão aos 90 dias

A Figura 5 apresenta os resultados de resistência à compressão aos 90 dias.

Figura 5 - Resistência à compressão aos 90 dias.

Aos 90 dias, a análise estatística confirmou a manutenção de diferenças significativas entre os traços, com reconfiguração parcial dos grupos formados pelo teste de Tukey, corroborando a interação significativa Traço \times Idade identificada na ANOVA.

Com o avanço da idade de cura, observou-se recuperação parcial da resistência à compressão nas pastas contendo EFP, indicando a ocorrência de reações tardias associadas à escória. Esse comportamento pode estar relacionado à presença de larnita (β -C₂S) na EFP, que atua como fonte de belita, cuja hidratação ocorre predominantemente em idades mais avançadas, contribuindo para o desenvolvimento tardio da resistência mecânica [11,15,26]. No entanto, mesmo aos 90 dias, os sistemas com EFP isolada não superaram as pastas de referência, o que pode ser atribuído à variabilidade na quantidade dessas fases na escória, limitando seu potencial ligante quando comparado ao clínquer.

De forma geral, os valores médios de resistência à compressão aos 28 dias foram superiores aos observados aos 90 dias nas pastas ternárias compostas por cimento, cal e EFP. Esse comportamento está associado à maior reatividade inicial dos compostos do cimento (C₃S e C₃A), combinada à atuação de fases mais reativas da EFP nas primeiras idades [26,30]. Entretanto, em idades mais avançadas, a predominância de fases menos reativas pode limitar o desenvolvimento da resistência. Adicionalmente, a presença de periclásio, identificada por DRX na EFP e no cimento CP II-F (figuras 3b e 3d), pode estar associada a instabilidades volumétricas que induzem a formação de microfissuras, contribuindo para a redução da Rc aos 90 dias [17,26,28].

As pastas contendo MK apresentaram os maiores valores de resistência à compressão aos 90 dias em todos os tipos de cimento, evidenciando a continuidade das reações pozolânicas e o progressivo refinamento da microestrutura. No sistema formulado com CP II-E, a combinação

MK+EFP resultou em resistência superior à da pasta de referência, indicando uma sinergia mais efetiva entre os materiais, favorecida pela maior disponibilidade de hidróxido de cálcio e pela compatibilidade química da matriz cimentícia [14].

Por outro lado, a queda de desempenho observada nas pastas quaternárias formuladas com CP II-F, especialmente nos maiores teores de EFP, está relacionada à presença simultânea de filler, EFP e MK, que elevou a demanda de água para manutenção da trabalhabilidade, conforme evidenciado pelo ensaio de consistência normal [31]. O aumento da relação água/materiais finos intensificou a porosidade capilar e comprometeu a formação de uma microestrutura densa, resultando em perdas significativas de resistência, particularmente aos 28 dias. A recuperação parcial observada aos 90 dias indica a ocorrência de atividade pozolânica tardia, porém insuficiente para compensar os efeitos negativos iniciais associados à elevada porosidade [16,32].

De modo geral, os resultados aos 90 dias reforçam que a contribuição tardia da EFP é fortemente condicionada pela matriz cimentícia, sendo favorecida em sistemas com maior alcalinidade residual e maior disponibilidade de produtos de hidratação capazes de sustentar reações secundárias ao longo do tempo.

Resistência à tração na flexão aos 28 dias

Os resultados de resistência à tração na flexão aos 28 dias são apresentados na Figura 6.

Figura 6 - Resistência à tração na flexão aos 28 dias.

Diferentemente do observado para a resistência à compressão, a incorporação de EFP não promoveu reduções significativas na resistência à tração, sendo observados, em alguns casos, valores ligeiramente superiores aos das pastas de referência, porém sem variação estatística. Esse

comportamento indica que, embora a EFP comprometa a resistência intrínseca da matriz no curto prazo, ela não afeta de forma expressiva a coesão interna e a continuidade da microestrutura [33].

A adição de MK gerou variação nos valores de resistência à tração, porém não estatisticamente. Assim, as misturas contendo MK+EFP apresentaram desempenho similar às misturas com MK isolado, assim como os sistemas de referência.

Resistência à tração na flexão aos 90 dias

A Figura 7 apresenta os resultados de resistência à tração aos 90 dias.

Figura 7 - Resistência à tração na flexão aos 90 dias.

Aos 90 dias, observou-se ganho de resistência à tração na flexão em todos os sistemas em relação às idades iniciais. Contudo, diferentemente do observado aos 28 dias, a análise estatística indicou distinção entre os traços nessa idade. A pasta HL1 MK EFP20 (CP II-E) foi posicionada no grupo estatisticamente superior.

Esse resultado indica que, no sistema CP II-E, a combinação entre MK e EFP promoveu efeito sinérgico no desenvolvimento da resistência à tração na flexão aos 90 dias. A presença simultânea de metacaulim, com elevada reatividade pozolânica, e EFP pode ter contribuído para maior refinamento da microestrutura e densificação da matriz, favorecendo a distribuição de tensões e o desempenho à tração em idades avançadas [15,27,34].

Dessa forma, os resultados demonstram que, embora o ganho de resistência ocorra em todos os sistemas, o efeito combinado entre tipo de cimento e adições minerais pode modificar

significativamente o comportamento mecânico à tração na flexão em longo prazo, particularmente no sistema à base de CP II-E.

3.3. Análise microestrutural

A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada com o objetivo de complementar os resultados mecânicos aos 28 dias, permitindo avaliação qualitativa da morfologia e do grau de compactação da matriz cimentícia. Ressalta-se que o MEV não foi utilizado para identificação definitiva de fases hidratadas. As micrografias incluem todas as formulações avaliadas, possibilitando comparação entre pastas de referência, pastas com EFP, com MK, misturas ternárias e quaternárias (Figura 8).

Figura 8 – Imagens de MEV das pastas cimentícias avaliadas após 28 dias de cura, evidenciando aspectos da microestrutura.

De modo geral, as pastas contendo MK apresentaram matriz mais densa em relação às respectivas referências, em concordância com os ganhos de resistência observados. As formulações com EFP isolada evidenciaram microestrutura relativamente menos compacta nos sistemas em que houve redução de resistência, enquanto no sistema HL2, onde não houve diferença estatística, a morfologia mostrou-se semelhante à referência.

Nas misturas ternárias, o comportamento foi dependente do tipo de cimento, com maior homogeneidade visual no sistema HL1, coerente com seu desempenho mecânico.

Destaca-se que a confirmação dos mecanismos envolvidos requer técnicas complementares, como difração de raios X (DRX), atualmente em desenvolvimento. Assim, o MEV atua como ferramenta ilustrativa e corroborativa dos resultados mecânicos, sem permitir conclusões isoladas sobre os processos químicos envolvidos.

4. Conclusões

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que:

- A EFP, na taxa de substituição de 20%, apresenta comportamento predominantemente diluente no curto prazo, com contribuição mecânica limitada aos 28 dias, independentemente do tipo de cimento Portland utilizado;
- A contribuição tardia da EFP torna-se mais evidente aos 90 dias, especialmente em matrizes cimentícias com maior alcalinidade residual, embora seus efeitos permaneçam inferiores aos proporcionados pela adição de metacaulim;
- O metacaulim mostrou-se o principal agente ativo do sistema, promovendo ganhos consistentes de resistência à compressão e à tração, associados ao refinamento da microestrutura e à continuidade das reações pozolânicas ao longo do tempo;

- A eficiência da combinação MK+EFP é fortemente dependente do tipo de cimento Portland, sendo mais favorável no sistema CP II-E, no qual se observou sinergia mais efetiva entre os materiais e melhor desempenho mecânico global;
- Os resultados demonstram que não existe uma abordagem universal para a incorporação de EFP em sistemas cimentícios, sendo indispensável considerar a matriz cimentícia como variável de controle para maximizar o desempenho mecânico e a viabilidade técnica do uso desse coproduto.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com o suporte do Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FAEPEX), CAPES (Código de Financiamento 001) e PPGEC/FECFAU (PROAP). Os autores agradecem o fornecimento do lote de EFP pela ArcelorMittal, Metacaulim pela Metacaulim do Brasil e do cimento Portland pela Votorantim Cimentos.

Referências

- [1] J. Yang, J. Lu, Q. Wu, M.F. Xia, X. Li, Influence of steel slag powders on the properties of MKPC paste, *Constr. Build. Mater.* 159 (2018) 137–146. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.10.081>.
- [2] S. Pizzi, A. Caputo, A. Corvino, A. Venturelli, Management research and the UN sustainable development goals (SDGs): A bibliometric investigation and systematic review, *J. Clean. Prod.* 276 (2020) 124033. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124033>.
- [3] F. Krausmann, D. Wiedenhofer, C. Lauk, W. Haas, H. Tanikawa, T. Fishman, A. Miatto, H. Schandl, H. Haberl, Global socioeconomic material stocks rise 23-fold over the 20th century and require half of annual resource use, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114 (2017) 1880–1885. <https://doi.org/10.1073/pnas.1613773114>.
- [4] Md.U. Hossain, J.-C. Liu, D. Xuan, S.T. Ng, H. Ye, S.J. Abdulla, Designing sustainable concrete mixes with potentially alternative binder systems: Multicriteria decision making process, *Journal of Building Engineering* 45 (2022) 103587. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2021.103587>.
- [5] V. Václavík, A. Eštoková, R. Papesch, T. Dvorský, M. Fabianová, M. Halík, M. Hološová, Investigation of the engineering and environmental properties of cement mortars incorporating ladle furnace steel slag, *Case Studies in Construction Materials* 20 (2024) e02876. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2024.e02876>.
- [6] K. Fang, D. Wang, J. Zhao, M. Zhang, Utilization of ladle furnace slag as cement partial replacement: Influences on the hydration and hardening properties of cement, *Constr. Build. Mater.* 299 (2021) 124265. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124265>.
- [7] P.-C. Chiang, S.-Y. Pan, *Carbon Dioxide Mineralization and Utilization*, Springer Singapore, Singapore, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3268-4>.
- [8] P. Araos Henríquez, D. Aponte, J. Ibáñez-Insa, M. Barra Bizinotto, Ladle furnace slag as a partial replacement of Portland cement, *Constr. Build. Mater.* 289 (2021) 123106. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123106>.
- [9] L. V. Fisher, A.R. Barron, The recycling and reuse of steelmaking slags — A review, *Resour. Conserv. Recycl.* 146 (2019) 244–255. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.03.010>.

- [10] T.-S. Zhang, F.-T. Liu, S.-Q. Liu, Z.-H. Zhou, X. Cheng, Factors influencing the properties of a steel slag composite cement, *Advances in Cement Research* 20 (2008) 145–150. <https://doi.org/10.1680/adcr.2008.20.4.145>.
- [11] O. Najm, H. El-Hassan, A. El-Dieb, Ladle slag characteristics and use in mortar and concrete: A comprehensive review, *J. Clean. Prod.* 288 (2021) 125584. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125584>.
- [12] Mineral commodity summaries 2025, 2025. <https://doi.org/10.3133/mcs2025>.
- [13] K. Fang, J. Zhao, D. Wang, H. Wang, Z. Dong, Use of ladle furnace slag as supplementary cementitious material before and after modification by rapid air cooling: A comparative study of influence on the properties of blended cement paste, *Constr. Build. Mater.* 314 (2022) 125434. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125434>.
- [14] Santamaria et al., Ladle Furnace Slag as cement replacement in mortar mixes, in: *Fifth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies*, 2019.
- [15] T. Silva, E. Souza, E. Mariano, G. Ferreira, W.R. Osório, Long-Term Performance of Mortars with Combined Incorporation of Ladle Furnace Slag and Metakaolin, *Buildings* 14 (2024) 2762. <https://doi.org/10.3390/buildings14092762>.
- [16] E. de F.C. de Souza, T.F. da Silva, M.A. de Castro, G.C. dos S. Ferreira, Combined Use of Ladle Furnace Slag and Rice Husk Ash as a Supplementary Cementitious Material, *Materials Research* 26 (2023). <https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2023-0069>.
- [17] T.F. da Silva, M.A. do N. Moura, E. de F.C. de Souza, G.C. dos S. Ferreira, V.F.R. Pereira, Influence of the cooling process on the physicochemical properties of ladle furnace slag, used in the replacement of Portland cement, *Matéria (Rio de Janeiro)* 27 (2022). <https://doi.org/10.1590/1517-7076-rmat-2022-0089>.
- [18] R. Siddique, J. Klaus, Influence of metakaolin on the properties of mortar and concrete: A review, *Appl. Clay Sci.* 43 (2009) 392–400. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2008.11.007>.
- [19] S. Choi, J. Kim, Hydration reactivity of calcium-aluminate-based ladle furnace slag powder according to various cooling conditions, *Cem. Concr. Compos.* 114 (2020) 103734. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2020.103734>.
- [20] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 12653 Materiais pozolânicos - Requisitos, Rio de Janeiro, Brasil, 2015.
- [21] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 16606 Cimento Portland — Determinação da pasta de consistência normal, Rio de Janeiro, Brasil, 2018.

- [22] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 13279 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão, Rio de Janeiro, Brasil, 2005.
- [23] M.H. Maciel, G.S. Soares, R.C. de O. Romano, M.A. Cincotto, Monitoring of Portland cement chemical reaction and quantification of the hydrated products by XRD and TG in function of the stoppage hydration technique, *J. Therm. Anal. Calorim.* 136 (2019) 1269–1284. <https://doi.org/10.1007/s10973-018-7734-5>.
- [24] R. et al. Sakurada, AB-INITIO molecular dynamics study ON crystal structure OF beta-dicalcium silicate, in: 33rd Conference on Our World in Concrete and Structures, 2008: p. 7.
- [25] T. Vuk, V. Tinta, R. Gabrovšek, V. Kaučič, The effects of limestone addition, clinker type and fineness on properties of Portland cement, *Cem. Concr. Res.* 31 (2001) 135–139. [https://doi.org/10.1016/S0008-8846\(00\)00427-0](https://doi.org/10.1016/S0008-8846(00)00427-0).
- [26] P. Araos, D. Aponte, M. Barra, Ladle furnace slag as a new source of supplementary cementitious material: Evaluating long-term performance and environmental impact in Portland cement systems, *Journal of Building Engineering* 95 (2024) 109995. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.109995>.
- [27] N. Tebbal, Z. El Abidine Rahmouni, Rheological and Mechanical Behavior of Mortars with Metakaolin Formulation, *Procedia Comput. Sci.* 158 (2019) 45–50. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.026>.
- [28] T. Herrero, I.J. Vegas, A. Santamaría, J.T. San-José, M. Skaf, Effect of high-alumina ladle furnace slag as cement substitution in masonry mortars, *Constr. Build. Mater.* 123 (2016) 404–413. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.07.014>.
- [29] I. Papayianni, E. Anastasiou, Effect of granulometry on cementitious properties of ladle furnace slag, *Cem. Concr. Compos.* 34 (2012) 400–407. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2011.11.015>.
- [30] T. Vuk, V. Tinta, R. Gabrovšek, V. Kaučič, The effects of limestone addition, clinker type and fineness on properties of Portland cement, *Cem. Concr. Res.* 31 (2001) 135–139. [https://doi.org/10.1016/S0008-8846\(00\)00427-0](https://doi.org/10.1016/S0008-8846(00)00427-0).
- [31] F. Han, Z. Zhu, Y. Li, S. Pu, Z. Zhang, Effect of ultrafine limestone powder on the hydration heat and rheological properties of Portland cement paste, *Powder Technol.* 454 (2025) 120717. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2025.120717>.

- [32] S.K. Singh, N. Tiwari, Jyoti, Development of sustainable ternary cementitious binder with OPC integrating calcined clay and LF slag, *Journal of Building Engineering* 75 (2023) 107025. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.107025>.
- [33] K.S. Thwe, J. Ayawanna, L.Z. Mase, S. Chaiyaput, Utilization of ladle furnace slag and fly ash as partially replacement of cement, *Clean. Eng. Technol.* 25 (2025) 100910. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2025.100910>.
- [34] R. Siddique, J. Klaus, Influence of metakaolin on the properties of mortar and concrete: A review, *Appl. Clay Sci.* 43 (2009) 392–400. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2008.11.007>.